

UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA OPTIKA FANINI O'QITISH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH

¹Erkinjon Yusupov Xurramovich, ²Shukurova Farangiz

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11116087>

Annotatsiya. Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida fizika fanining optika bo'limini o'qitishda zamonaviy innovatsiyon metodlarni qo'llash va kompyuter yordamida o'qitish metodikasi sifatida animatsiya va simulyatsiyalardan foydalanildi va amalda tadbiriq etilmoqda.

Kalit so'zlari: kompyuter yordamida o'qitish, axborot, texnologiya, kompeyuter, model, jarayon, tamoyil, dastur, harakat, video, animatsiya.

Аннотация. В данной статье анимация и моделирование были использованы в качестве методов компьютерного обучения при преподавании оптико-физического факультета в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: компьютерное обучение, информация, технология, компьютер, модель, процесс, принцип, программа, движение, видео, анимация.

Abstract. In this article, the use of modern innovative methods in animation and simulations and computer-aided teaching methods are used and put into practice in the teaching of the physics and optics department of the general education school.

Keywords: computer-assisted teaching, information, technology, computer, model, process, principle, program, action, video, animation.

Kirish

So'ngi yillarda texnologiyaning jadal rivojlanishi zamonaviy jamiyat odamlarining odatlari va turmush tarzini o'zgartirdi. Ushbu texnologik o'zgarishlar tufayli axborot kuchga aylandi. Jamiyatlar axborot ishlab chiqaradigan va rivojlantiradigan, axborot texnologiyalaridan foydalana oladigan, innovatsiyalarga ergashadigan va moslasha oladigan axborot jamiyatiga aylanishga intiladi. Axborot jamiyati bo'lish yo'lida foyda olishning asosiy sohasi, shubhasiz, ta'limdir.

Biz yashayotgan davrda ta'lim-tarbiyaga e'tibor kuchaydi. An'anaviy ma'ruza usullari endi ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas. Axborot olish uchun turli xil manbalardan foydalana oladigan bugungi talabalarga erishish uchun individual farqlarni hisobga oladigan va talabani markazga qo'yadigan zamonaviy o'qitish usullari va usullaridan foydalanish muqarrar.

Zamonaviy odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun ta'lim rivojlanayotgan texnologiyaga amal qilishi va zamon talablariga javob berishi kerak. Rivojlanayotgan texnologiya va ta'limdagi muammolar ortib borishining tabiiy natijasi sifatida ta'limda texnologiyadan foydalanish muhim ehtiyojga aylandi. Bugungi kunda rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar ta'limda texnologiyadan foydalanishda bir-biri bilan raqobatlashmoqda. Ushbu tanlov natijasida kompyuterlar ta'lim va tarbiyaning har bir sohasida qo'llaniladi.

Mamlakatimizda ta'limga bo'lgan talab va shuning uchun talabalar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Biroq, bilim doirasi ham kengayib bormoqda. Bu o'zgarishlarning barchasi natijasida ta'lim tizimi qayta qurish jarayoniga kirdi. Ko'rinib turibdiki, bugungi texnologiyaning eng ilg'or vositalaridan biri bo'lgan kompyuterlar bu jarayonda ta'lim va tarbiyaga tez-tez kiritilmoqda. Kompyuterlar ta'lim jarayonida ishtirok etishi sababli, maktablarda qo'llaniladigan

o‘qitish usullari ham turlicha. Ushbu usullardan biri bo‘lgan kompyuter yordamida o‘qitish o‘zining afzalliklari bilan o‘qitishni samarali va foydali qiladi. O‘quvchilar matematika va tabiatshunoslik kabi mavhum fikrlash qobiliyatini talab qiladigan kurslarga salbiy munosabatda rivojlanadi. Bundan kurslarda texnologiyalardan foydalanish muvaffaqiyat va qiziqishni oshirishini ta’kidlaydilar. Ayniqsa fizika kursi kompyuter yordamida o‘qitish zarur bo‘lgan asosiy yo‘nalishlardan biridir, chunki u mavhum tushunchalarni ham, real hayotda uchratish mumkin bo‘lgan eksperimental mavzularni ham o‘z ichiga oladi.

Fizika fani-eksperimental fan. Fizikani o‘qish, o‘rganish, o‘zlashtirish jarayonida o‘quvchilar birmuncha qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bu vaqtda o‘quvchilarda o‘z bilimiga ishonchsizlik paydo bo‘lib, oqibatda fandan zerikish kabi salbiy holat yuzaga kelishi mumkin.

O‘qituvchi o‘tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi kerak. Darsni yangi pedagogik texnologiyalar, axborot vositalari, ko‘rgazma qurollari asosida tashkil qilsak, bu dars qiziqarli, sifatli chiqadi va ta’lim samaradorligi kafolatlanadi.

Bugungi kun fizika o‘qituvchisi oldida turgan dolzarb muammolardan biri ta’limning zamonaviy texnologiyalarini loyihalash va uni o‘qitish amaliyotida qo‘llashdir. Fizika o‘qituvchisi o‘quvchilarga fizika fanidan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularda fanga nisbatan qiziqish uyg‘ota olishlari kerakki, natijada bu sohada yaxshi mutaxassis, yetuk kadrlar yetishib chiqishiga erishilsin.

O‘qituvchi o‘tgan har bir dars boshqa darsdan farq qilishi, bugungi o‘tiladigan dars kechagisiga nisbatan mukammal bo‘lishi kerak.

Darsni yangi pedagogik texnologiyalar:

axborot vositalaridan foydalanib;

ko‘rgazmali qurollari yordamida;

interfaol metodlarni qo‘llash orqali;

va h.k.lardan foydalanib tashkil etsak, bu dars o‘quvchi ongiga yaxshi yetib boradi va xotirasidan joy oladi. O‘quvchining ilmiy dunyoqarashi kengayib, bilim darajasi ortadi.

An’anaviy ta’limdan farqli zamonaviy ta’limni tashkil etishdan maqsad ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Qisqa vaqt ichida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish, ularda ma’lum faoliyat yuzasidan ko‘nikma va malakalarni hosil qilish, shuningdek o‘quvchilar faoliyati, bilimni nazorat qilish, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini baholash fizika fani o‘qituvchisidan katta pedagogik mahorat hamda ta’lim jarayoniga yangicha yondashishni talab etadi.

Hozirgi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida o‘quvchilarning ilmiy faoliyatini, ijodkorligini oshiruvchi va shu bilan bir qatorda ta’lim-tarbiya jarayoninig samaradorligini kafolatlovchi yangi pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida katta tajriba to‘plangan. Shu tajriba asosini tashkil qiluvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilib, bu metodlarni dars jarayoniga qo‘llay bilish bugungi zamon fizika o‘qituvchisi zimmasiga yuklatilgan yuksak vazifadir.

Pedagogik texnologiyaning muvaffaqiyatli loyihalaniishi va yakuniy natija(samara)ning kafolatlanishi o‘qituvchining didaktik masalalar mohiyatini anglab yetish darajasi va darsda ularni to‘g‘ri baholay olishiga bog‘liqdir.

Xulosa

Tadqiqot natijasida fizika ta’limida optika fani uchun ishlab chiqilgan simulyatsiya dasturining eng o‘ziga xos xususiyati foydalanish qulayligi ekanligi aniqlandi. Bundan tashqari,

dastur o‘qitish tamoyillariga mos kelishi aniqlandi. Ma’lum bo‘lishicha, darsni kompyuter orqali ko‘rgazmali qilish o‘quvchilarning darsga bo‘lgan qiziqishi va motivatsiyasini oshiradi.

Simulyatsiya baholash jadvalidagi savollarga o‘qituvchilarning javoblari natijalariga ko‘ra, ta’limda texnologiyadan foydalanish ham o‘quvchiga, ham o‘qituvchiga qulaylik yaratishi, vaqtini tejashi aniqlandi.

Simulyatsiya dasturi HTML asosida tayyorlanganligi sababli u har qanday muhitda muammosiz ishlashi mumkin. Foydalanuvchi simulyatsiyadan hech qanday muammosiz foydalanishi mumkin. Parametrlarni o‘zgartirish orqali mumkin bo‘lgan natijalarni darhol kuzatish mumkin. Bu talabani tushunishini osonlashtiradi. Talaba tiqilib qolsa, simulyatsiyadagi o‘zgaruvchilarni o‘zgartirib, masalani o‘zi hal qiladi. Bundan tashqari, simulyatsiyada parametrlar o‘zgartirilganda olinadigan natijalar yozma ravishda tushuntiriladi. Buning yordamida talaba o‘zi sezmagani yoki e’tibordan chetda qolmagan o‘zgarishlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh.M.Mirziyoyev, Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir O‘zbekiston 2018.
2. ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ISPARTA-2015
3. Akpınar Y., 1999. Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar. Anı Yayıncılık, 236s, Ankara.
4. Shodiyev N.Sh Yangi pedagogik texnologiyalar (ma’ruzalar matni) Samarqand 2010.
5. Yakubova M.Y Ta’lim- tarbiya jarayonida kreativ yondashuvning dolzarbligi va uning ahamiyatdi // Xalq ta’limi, 2020. 84-88b.